

O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIK MUAMMOSINING TAN OLINISHI VA BUNING AHAMIYATI

Bahodir Abdullayev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526507>

Annotatsiya. Ushbu tezisda O'zbekistonda kambag'allik muammosining tan olinishi va buning ahamiyatiga, mamlakatda kambag'allik chegarasini to'g'ri belgilash masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar. kambag'allik, kambag'allik chegarasi, minimal iste'mol xarajatlari, real iste'mol qiymati.

Kirish. Bugungi kunda O'zbekistonda kambag'allik mavjud bo'lmagan muammo deyilashini tasavvur qilish qiyin albatta. Mazkur muammoning yillar davomida tan olinmasligi, mamlakatdagi millonlab insonlarning hayotini yaxshilash, ularning potensialini ro'yobga chiqarish imkontiyatini yo'qqa chiqarib kelayotgandi. Kambag'allik yurtimizda ko'p yillar "yopiq mavzu" bo'lib keldi. 2020-yil 24-yanvar kuni Oliy Majlisga Murojaatnomada davlat rahbari bu haqda ochiq-oydin gapirdi va tariximizda birinchi marta kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

"Kambag'allikni kamaytirish – bu aholida tadbirkorlik ruhini uyg'otish, insonning ichki kuch-quvvati va salohiyatini to'la ro'yobga chiqarish, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha kompleks iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni amalga oshirish. Shuning uchun, Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Rivojlanish Dasturi va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan birga Kambag'allikni kamaytirish dasturini ishlab chiqishni taklif qilaman", - dedi prezident.

Bunda xalqaro me'yorlar asosida chuqur o'rganishlar o'tkazib, kambag'allik tushunchasi, uni aniqlash mezonlari va baholash uslublarini qamrab olgan yangi metodologiyani yaratish lozimligi ta'kidlandi.

Masalaning mazmuni. Ma'lumki, muammo tan olinmay kelganiga qaramay har qanday mamlakatda aholining kam ta'minlangan qatlami mavjud. O'zbekistonda ham odamlarning muayyan qismi yetarli daromad manbaiga ega emas.

Kambag'allikka qarshi kurashish uchun esa avvalo daromad darajasi minimal hayot standartlarini ta'minlashga yetmaydigan aholi qatlami aniq belgilab olinishi, ya'ni kambag'allik chegarasi belgilab olinishi, ya'ni kambag'allik chegarasi hisoblanishi lozim. Hisoblangan keyin esa mazkur chegarani hisoblash bo'yicha yetakchi xorijiy ilg'or tajribalar doimiy amaliyotga kiritib turilishi zarur.

Bugungi kunda insonlarning daromad darajasi minimal hayot tarzini davom ettirish uchun yetarli miqdordar kamayib ketishining oldini olish, kambag'allik darajasini kamaytirish g'oyat muhim masalalardan biridir. Aynan kambag'allik muammosi tufayli dunyoda millionlab insonlar o'z potensialini ro'yobga chiqara olmaydi, farovon hayotdan mahrum bo'ladi va butun jamiyat hayotini yanada faronlashtirish imkoniyati qo'ldan boy beriladi, desak xato bo'lmaydi. Kambag'allik alohida insonlarga ham, umuman jamiyatlarga ham keng qamrovli ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodiy ta'sir: Kambag'allik umumiy iqtisodiy samaradorlikni pasaytiradi, chunki u shaxslarning xarid qobiliyatini cheklaydi. Agar aholining katta qismi yetarli daromadsiz

yashasa, bu iste'mol xarajatlarining kamayishiga, soliq tushumlarining kamayishiga va iqtisodiy o'sishning pasayishiga olib keladi.

Salomatlik: Kambag'allik insonlar sog'lig'iga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Toza suv, to'yimli oziq-ovqat, tegishli tibbiy yordam va sanitariya vositalardan foydalanishning yetishmasligi kasalliklar xavfini oshiradi va umr ko'rish davomiyligini qisqartiradi. Qashshoqlik, shuningdek, ta'lim olish imkoniyatini cheklaydi, bu esa sog'liqni saqlash sohasida savodxonlik va profilaktik tibbiy yordamga ta'sir qiladi.

Ta'lim: Kambag'allik ko'pincha bolalarning maktabga borishiga yoki sifatli ta'lim olishiga to'sqinlik qiladi. Bu kambag'allik siklini davom ettiradi, chunki ta'limning yetishmasligi kelajakda ish bilan ta'minlanish va daromad olish imkoniyatlarini cheklaydi.

Ochlik va to'yib ovqatlanmaslik: kambag'allik butun dunyo bo'ylab ochlik va to'yib ovqatlanmaslikning asosiy sababidir. Kambag'allikda yashovchi oilalar to'yimli oziq-ovqat olish imkoniyatidan mahrum bo'lmoqda, bu esa, ayniqsa, bolalar orasida to'yib ovqatlanmaslik, o'sish va rivojlanish muammolariga olib keladi.

Ijtimoiy hamjihatlik: qashshoqlik ijtimoiy tartibsizlik va beqarorlikka olib kelishi mumkin. Tengsizlik, marginallashuv va imkoniyatlarning yetishmasligi ijtimoiy keskinlikka, jinoyatchilik darajasi oshishiga va jamoalar ichidagi nizolarga olib kelishi mumkin.

Gender tengsizligi: Kambag'allik nomutanosib ravishda ayollar va qizlarga ta'sir qiladi va gender tengsizliklarini davom ettiradi. Kambag'allikda bo'lgan ayollar ko'pincha ta'lim, sog'liqni saqlash va ish bilan ta'minlanish imkoniyatlaridan cheklangan bo'lib, bu avlodlar o'rtasidagi qashshoqlik sikliga olib keladi.

Atrof-muhitning degradatsiyasi: Kambag'allik ekologik muammolarga ham sababchi bo'lishi mumkin. Chunki kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda o'rmonlarni kesish, ortiqcha baliq ovlash yoki daromad topish maqsadadi atrof-muhitni ifloslantiruvchi sanoatga tayanish kabi barqaror bo'lmagan amaliyotlarga murojaat qilish holatlari ko'p uchraydi.

Inson huquqlari: Kambag'allik ko'pincha odamlarni asosiy inson huquqlaridan, jumladan, uy-joyga ega bo'lish, toza suv, ta'lim va sog'liqni saqlashdan foydalanish kabilardan mahrum etadi. Bu, shuningdek, ekspluatatsiya va odam savdosi kuchayishiga ham olib kelishi mumkin, chunki bunday vaziyatda insonlar kambag'allikdan qutulish uchun xavfliroq imkoniyatlardan ham foydalanishga intilishi kuzatiladi.

Xulosa. Kambag'allik chegarasini to'g'ri belgilab olish esa muammoni hal qilish uchun eng muhim qadam. Ko'pincha davlatlar hukumatlari kambag'allikka qarshi kurashish yo'lida natijalarga tezroq erishish va rag'batlar noto'g'ri qo'yilgani sabab kambag'allik chegarasini belgilash usullarini takomillashtirishda xatolarga yo'l qo'yadi. Bu esa mamlakatning bu bo'yicha butun boshli siyosati samarasiz yakunlanishiga olib kelishi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, kambag'allik jamiyat uchun katta xavf. Unga qarshi kurashish uchun esa aynan qaysi qatlam daromadlari minimum hayot standartlarini ta'minlashga yetarli emasligini, ya'ni kambag'allik chegarasini aniq belgilab olish asosiy qadam. Mamlakat hukumatining vazifasi bizda kambag'allik mavjud emas degan nuqtaga tezroq yetib borish emas, balki kambag'allik degan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy muammoni tinimsiz tadqiq etish va uni kamaytiruvchi siyosat yuritish bo'lishi lozim. Natijaga berilib ketish bu maqsaddan chalg'itishi mumkin.

Kambag'allik - bu ma'lum bir turmush darajasini ta'minlash uchun moliyaviy resurslar va zarur narsalar yetishmasligi holati yoki vaziyati hisoblanadi. Qashshoqlik turli xil ekologik,

huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Statistika yoki iqtisodda qambag'allikni baholashda ikkita asosiy ko'rsatkich mavjud: mutlaq kambag'allik daromadni oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshpana kabi asosiy shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan miqdor bilan solishtiradi, nisbiy kambag'allik esa, kishi o'zi bilan ayni vaqtda bir joyda yashayotgan boshqa insonlarga nisbatan minimal darajadagi turmush darajasiga erisha olmayotgani sanaladi. Nisbiy kambag'allikning ta'rifi bir mamlakatdan boshqa mamlakatlarda farq qiladi. Eki bir jamiyatning nisbiy kambag'allik bo'yicha o'lchovi boshqa jamiyatning o'lchovi bilan mos tushmasligi mumkin.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yil holatiga ko'ra, dunyo aholisining 10 foizi kuniga 1,90 dollardan kam daromad evaziga yashaydi. Jahon banki guruhining 2020-yildagi ma'lumotlariga ko'ra, kambag'allarning 40 foizdan ortig'i mojarolardan jabrlangan mamlakatlarda yashaydi. Hatto mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishni boshdan kechirayotgan bo'lsa ham, ko'pincha o'rtacha daromadli mamlakatlarning eng kambag'al fuqarolari kambag'allikdan xalos bo'lish uchun o'z mamlakatlaridagi iqtisodiy o'sishdan munosib darajada manfaat ko'rmaydi. Dunyoning turli mamlakatlari hukumatlari va nodavlat tashkilotlari shu vaqtgacha kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha bir qator turli siyosat va dasturlarni, masalan, qishloq joylarni elektrlashtirish yoki shaharlardagi uy-joylarga ustuvorlik berish siyosatini sinab ko'rgan. 2015-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tashkil etilgan qashshoqlikka qarshi kurash bo'yicha xalqaro siyosat ustuvorliklarining birinchi darajali barqaror rivojlanish maqsadi absolyut kambag'allikni yo'qotish hisoblanadi.

Gender masalalari, nogironlik, irqiy va etnik kelib chiqish kabi ijtimoiy omillar kambag'allik bilan bog'liq muammolarni kuchaytirishi mumkin - ayollar, bolalar va jamiyatdagi kuchsiz va kamchilik hisoblangan guruhlar vakillari bo'yniga odatda kambag'allikning nomutanosib yuki tushadi. Bundan tashqari, kambag'al insonlar sanoatning atrof-muhitga ta'siri yoki iqlim o'zgarishi, shuningdek, boshqa tabiiy ofatlar yoki ekstremal ob-havo hodisalari kabi ijtimoiy muammolarning ta'siriga ko'proq moyil bo'ladi. Bundan tashqari, kambag'allik boshqa ijtimoiy muammolar bo'yicha vaziyatni ham yanada yomonlashtirishi mumkin. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami uchraydigan iqtisodiy bosim ko'pincha o'rmonlarning kesilishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi va etnik mojarolarda rol o'ynaydi. Shu sababli, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari va boshqa xalqaro siyosat dasturlari, masalan, Covid-19 pandemiyasidan keyingi xalqaro tiklanish kabi maqsadlar kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha boshqa ijtimoiy maqsadlar bilan bog'liq sanaladi.

References:

1. <https://ourworldindata.org/poverty>
2. [Jahon banki ma'lumotlari](#)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (2020-yil 24-yanvar)
4. Milanovich
(<https://www.piie.com/sites/default/files/documents/milanovic20160509ppt.pdf>)